

MAKALAH INDIVIDU
KEMAMPUAN MENGENALI PELUANG USAHA

Tugas Mata Kuliah : Kewirausahaan

Dosen Pengampu : Dr. H. Fachrurazi, S.Ag., MM

Disusun Oleh :

Ahmad Novel (11812052)

Kelas B Semester 7
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah* *rabbi'l' alamin*, segala puji hanya milik Allah Tuhan Semesta Alam makalah ini dapat kami selesaikan dengan tepat waktu. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ, kekasih Allah ﷺ beserta para keturunannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat perjuangan beliau dan para pengikutnya, kita dapat keluar dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang sampai saat ini.

Makalah yang berjudul “**KEMAMPUAN MENGENALI PELUANG USAHA**” ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan yang diampu oleh Bapak Dr. Fachrurazi. Semoga apa yang kami tulis di dalam makalah ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai peluang usaha.

Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Fachrurazi dan asistennta Ibu Yulida, MM yang telah membimbing kami dalam penulisan makalah ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan kami yang telah bersedia membantu segala kesulitan-kesulitan dalam pembuatan makalah ini.

Sekian kata pengantar dari kami, selamat membaca.

Pontianak, 24 Januari 2022
Penyusun

Ahmad Novel
11812037

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penulisan	3
BAB II : PEMBAHASAN.....	4
A. Definisi Kemampuan.....	4
B. Mengenali Peluang Usaha	6
C. Sumber Peluang.....	9
D. Analisis Peluang Usaha	10
BAB III : PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Saran	12
DAFTAR PUSTAKA	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mengenali peluang usaha merupakan ilmu dasar yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin terjun dalam dunia wirausaha. Sebagian orang kesulitan dalam mencari peluang usaha, hal tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan pengetahuan mengenai cara mengenali sebuah peluang usaha. Lantas seperti apa peluang usaha yang bagus dan bagaimana cara menemukannya? Pertanyaan tersebut akan terjawab dengan membaca tulisan pada makalah ini. Sejatinya peluang usaha itu bisa didapatkan dari lingkungan sekitar tempat kita tinggal, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga, teman, saudara, tetangga dan teman-teman media social. Namun tidak semua orang dapat menyadarinya, karena mereka tidak bisa menganalisis dan memutuskannya sebelum mereka mengetahui ilmunya. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka makalah ini mengangkat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi tujuan penulisan kali ini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa definisi kemampuan?
2. Bagaimana mengenali peluang usaha?
3. Dari mana saja sumber peluang usaha didapatkan?
4. Bagaimana menganalisis peluang usaha bagus?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui definisi kemampuan
2. Untuk mengetahui cara mengenali peluang usaha
3. Untuk mengetahui sumber peluang usaha
4. Untuk mengetahui cara menganalisis peluang usaha yang bagus

BAB II

PEMBAHASAN

A. Definisi Kemampuan

Menurut Monica (2022) kemampuan adalah kalimat diparafrasekan yang berasal dari bahasa Inggris atau juga bisa disebut keterampilan ilmu sosial. Ini pada dasarnya berarti kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan tingkat pengetahuan, refleksi dan mekanisme lain yang terkait dengan kehidupan manusia.

Definisi kemampuan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Stepen P. Robbins (2003)

Yang dimaksud dengan keterampilan adalah kapasitas dan kapabilitas masing-masing individu untuk melaksanakan tugas di tempat kerja yang telah menjadi tanggung jawab mereka. Baik dalam organisasi, dalam kehidupan sosial dan fungsi keluarga.

2. Soehardi (2003)

Definisi kemampuan adalah studi yang memberikan nilai-nilai normatif untuk perilaku seseorang dan dianggap sebagai hasil kerja mereka untuk masyarakat. Maka dalam hal ini keterampilan yang dikenal sebagai bakat yang telah diperoleh sejak lahir, belajar dan pengalaman.

3. Robert Kreitner (2005)

Arti dari kemampuan adalah sikap seseorang yang memiliki kualitas abadi dalam kinerja tindakan mereka tanpa pengaruh. Oleh karena itu, definisi ini terkait erat dengan kapasitas maksimum seseorang untuk menangani masalah sosial di masyarakat.

Monica membagi kemampuan individu kedalam dua bagian, yaitu kemampuan nyata (actualability) dan kemampuan potensial (potential ability).

1. Kemampuan Nyata (actual ability)

Yaitu kemampuan yang diperoleh melalui belajar (achievement atau prestasi), yang dapat segera didemonstrasikan dan diuji sekarang. Misalnya, setelah selesai mengikuti proses perkuliahan (kegiatan tatap muka di kelas), pada akhir perkuliahan mahasiswa diuji oleh dosen tentang materi yang disampaikan (tes formatif). Ketika mahasiswa mampu menjawab dengan baik tentang pertanyaan dosen, maka kemampuan tersebut merupakan atau kemampuan nyata (achievement). Berbicara

mengenai perkembangan kognitif, seringkali tidak dapat dipisahkan dari seorang pelopor psikologi kognitif yang bernama Jean Piaget. Jean Piaget tidak sependapat dengan pandangan yang mengatakan bahwa kecerdasan adalah merupakan faktor bawaan, yang berarti manusia tinggal menerima perbedaan - perbedaan yang ada, karena pandangan seperti itu akan membawa pengaruh kurang positif atau bahkan negative terhadap proses pendidikan dan upaya pengembangan kemampuan berpikir manusia.

2. Kemampuan potensial

Merupakan aspek kemampuan yang masih terkandung dalam diri individu dan diperoleh dari faktor turunan (hereditas). Istilah intelegensi, semula berasal dari bahasa latin "intelligere" yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian intelegensi itu sendiri, diantaranya, Menurut William Stern, salah seorang pelopor dalam penelitian intelegensi, mengatakan bahwa intelegensi adalah kemampuan untuk menggunakan secara tepat, segenap alat bantu dan pikiran guna menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan baru. Sedangkan Lewis Terman berpendapat bahwa intelegensi adalah kesanggupan belajar secara abstrak (Patty F, 1982), orang dikatakan intelegensi menurut Terman jika orang tersebut mampu berpikir abstrak dengan baik. Menurut C.P. Chaplin (1975) intelegensi berarti kemampuan menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru secara cepat dan efektif. Menurut Mahfudin Shalahudin (1989) dinyatakan bahwa intelek adalah akal budi atau intelegensi yang berarti kemampuan untuk meletakkan hubungan-hubungan dari proses berpikir.

Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang intelligent adalah orang yang dapat menyelesaikan persoalan dalam tempo yang lebih singkat, memahami masalahnya lebih cepat dan cermat, serta mampu bertindak cepat. Kemampuan potensial ini sendiri dibagi ke dalam dua bagian yaitu :

a. Kemampuan dasar umum (intelegensi atau kecerdasan)

Pada awalnya teori intelegensi masih bersifat unidimensional (kecerdasan tunggal), yakni hanya berhubungan dengan aspek intelektual saja, seperti teori yang dikemukakan oleh Charles Spearman (1904) dengan teori Two Factor-nya. Menurut pendapatnya bahwa intelegensi terdiri dari kemampuan umum yang diberi

kode “g”(general factor) dan kemampuan khusus yang diberi kode “s” (specific factor) Selanjutnya Thurstone (1938) mengemukakan teori “ Primary mental abilities” bahwa intelegensi merupakan penjelmaan dari kemampuan primer, yaitu :

- 1) Kemampuan berbahasa (verbal comprehension),
- 2) Kemampuan mengingat (memory),
- 3) Kemampuan nalar atau berpikir (reasoning),
- 4) Kemampuan tilikan ruang (spatial factor).
- 4) Kemampuan bilangan (numerical ability),
- 5) Kemampuan menggunakan kata-kata (word fluency),
- 6) Kemampuan mengamati dengan cepat dan cermat (perceptual speed).

b. Kemampuan dasar khusus (bakat atau aptitudes)

Bakat (aptitude) mengandung makna kemampuan bawaan yang merupakan potensi(potential ability) yang masih perlu pengembangan dan latihan lebih lanjut. Karenasifatnya yang masih bersifat potensial atau masih laten itu, maka bakat merupakan potensi yang masih memerlukan ikhtiar pengembangan dan pelatihan secara serius dan sistematis agar dapat terwujud. Jadi yang disebut bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan keterampilan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Dikatakan bakat umum apabila kemampuan yang berupa potensi tersebut bersifat umum, misalnya : bakat intelektual secara umum. Sedangkan bakat khusus misalnya: bakat akademik, social, seni, kinestik, dan sebagainya. Bakat khusus ini biasanya disebut dengan “talent” sedangkan bakat umum sendiri disebut “gifted”. Setidaknya ada lima jenis bakat khusus itu, baik yang masih berupa potensi maupun yang sudah terwujud, yaitu: 1) Bakat akademik khusus, 2) Bakat kreatif-produktif, 3) Bakat seni, 4) Bakat kinestik psikomotorik, 5) Bakat social. (Monica, 2022)

B. Mengenali Peluang Usaha

Peluang usaha berasal dari kesempatan, inspirasi atau ide yang muncul dan dimanfaatkan seseorang untuk kepentingannya baik dalam kehidupan sehari-hari atau dalam usahanya. Peluang itu dekat, ada disekitar kita dan ada pada diri kita sendiri, tinggal bagaimana cara kita melihat dan memanfaatkan peluang tersebut (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 60).

Menurut Fachrurazi (2021: 67) untuk menangkap adanya peluang suatu usaha itu tergantung seberapa besar daya imajinasi seseorang dalam mengenalinya. Mindset seseorang juga berpengaruh terhadap daya tangkap peluang usaha. Seseorang dengan pikiran positif akan lebih mudah menangkap peluang suatu usaha. Mereka yang berpikiran positif cenderung memandang sebuah fenomena sebagai suatu kesempatan dan berusaha untuk memanfaatkannya ketimbang hanya mengeluh dan menyia-nyiakkan kesempatan yang ada di depan mata.

Banyak pengusaha yang mengawali usahanya dalam situasi yang; serba sulit, menghadapi kondisi yang tidak pasti atau bahkan sering menemukan jalai buntu, dan akhirnya frustrasi atau hanya menunggu saja dan tidak melakukan apa pun Meskipun memiliki uang yang cukup banyak sebagai modal awal usaha atau modal kerja belum tentu bisa memberikan jaminan akan suksesnya suatu usaha. Terlebih jika modal yang dimiliki pas-pasan, bahkan mungkin tidak punya modal sama sekali. Hal ini tentu akan membuat kondisi semakin sulit. (Sidiangkat, 2012)

Seperti yang dilansir di rajadilangkat.blogspot.com (2012) banyak cara untuk melihat peluang yang terjadi di sekitar kita. Selama masih ada kebutuhan dan keinginan, selama itu pula masih terdapat peluang yang dapat kita manfaatkan, misal :

1. Mengenal kebutuhan pasar

Usaha berkembang karena ada permintaan, dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Seperti membidik pasar kaum muda atau ABG, misalnya kosmetik, telepon genggam dengan fitur-fitur yang menarik dan pulsa yang murah, factory outlet, atau membidik pasar di mana konsumen yang sibuk dan sangat menghemat waktu jika hanya sekedar berbelanja dengan membuat situs perdagangan secara online atau layanan antar barang.

2. Mengembangkan produk yang telah ada dipasaran

Ide dari peluang ini adalah bukar yang pertama tetapi menjadi yang terbaik. Dulu ada Pisang Pontia, saat ini sudah ada produk turunannya seperti P-man; atau produk yang melengkapi dari produk yang terlebih dulu ada seperti jasa katering dan antar jemput di lembaga pendidikan, jasa penitipan anak di perkantoran, dan sebagainya.

3. Memadukan bisnis-bisnis yang ada

Usaha ini merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha penatu dan katering; usaha pemasaran terpadu yang meliputi media cetak, televisi, dan radio, dan sebagainya.

4. Mengenali kecenderungan (tren) yang terjadi

Produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, komputer, serta produk-produk fesyen dan tata rias model rambut funky, di mana produk-produk tersebut berkembang sangat pesat di pasar, baik karena didorong oleh perkembangan kemampuan teknologi maupun karena selera pelanggan yang selalu berubah.

5. Mewaspadaai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele, yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa

Contoh: produk inovatif dari Sony yang dikembangkan dari ide gula-gula yang terbuat dari agar-agar, yang dipandang bukan hanya sekadar makanan manis kegemaran anak-anak, tetapi justru menjadi sebuah inspirasi dalam mendesain pemutar (player) musik digital Walkman Network.

6. Menggunakan asumsi-asumsi yang baru (tidak baku)

Contoh: banyak tempat-tempat seperti hotel atau restoran yang sebelumnya tidak menyediakan playground, tetapi apabila kemudian disediakan, maka pengunjung pasti menjadi lebih banyak karena pengunjung tidak hanya berasal dari kaum tua atau kaum muda saja, tetapi juga anak-anak balita.

Melihat sumber ide bisnis yang sangat banyak, tidak mungkin kita dapat seluruhnya. Kita dibatasi oleh sumber daya yang terbatas, sehingga kita harus memilih ide atau gagasan yang cukup layak untuk dikerjakan.

Menurut Hendro dan Candra (2006) yang dikutip oleh Fachrurazi (2021: 62) konsep untuk memudahkan di dalam menemukan dan menciptakan peluang cukup sederhana, yaitu :

1. Awali sesuatu dengan teori “ketidak sempurnaan”, bahwa apa yang kita lihat adalah tidak sempurna. Oleh karena itu, ada peluang untuk menyempurnakannya.
2. Gunakan inspirasi bahwa peluang itu adalah: • Mengisi kekosongan dari celah pesaing (filter) • Merebut pasar dari pesaing (intersection) • Melengkapi ketidak sempurnaan pasar (compatible) • Menggantikan posisi yang ada dari pesaing (replacement) • Menghancurkan market leader (destroyer)

3. Buatlah daftar itu setelah menemukan alternatif peluang. 4. Memilih peluang yang berpotensi maksimal 3. 5. Jadikan peluang yang pertama sebagai peluang yang berpotensi.
4. Buatlah suatu tulisan sehingga kita dapat selalu melihatnya. 7. Tambahkan kata-kata yang dapat memotifasi 8. Mulailah mengambil keputusan yang “smart” tanpa harus menjadi orang yang “risk taker”.
5. Jangan takut untuk mencoba. Untuk meningkatkan kepercayaan diri, terus berinovasi, berkreasi dan bertahan mulailah dengan menciptakan kesuksesan-kesuksesan kecil terlebih dahulu.

C. Sumber Peluang

Short, dkk (2010) di dalam Fachrurazi (2021: 100) terdapat tiga hal mendasar dalam memahami peluang usaha. Pertama, peluang berasal dari ide atau mimpi. Kedua, peluang ditemukan atau diciptakan. Ketiga, peluang diperoleh melalui analisis dari waktu ke waktu untuk menjadi ide atau mimpi yang berpotensi menguntungkan

Setelah kita memahami bahwa peluang usaha harus kita upayakan, selanjutnya muncul pertanyaan “Dimanakah sumber peluang?” Menurut Hendro (2011) di dalam Fachrurazi (2021: 63) , peluang itu bersumber dari:

1. Diri sendiri, peluang yang paling besar kesuksesannya itu bersumber dari diri kita sendiri.
Contohnya:
 - a. Hobi, usaha yang berawal dari sebuah hobi akan membuat seseorang sukses menjadi entrepreneur dan terbukti semakin berkembang.
 - b. Keahlian Keahlian seseorang dalam mengelola usaha akan mendorong kesuksesan usahanya. Memulai sebuah usaha dengan keahlian yang dimiliki pada suatu bidang dan kemudian temukan inspirasi dan peluang bisnisnya.
 - c. Peluang dari pengetahuan dan latar belakang pendidikan Pengetahuan dan latar belakang pendidikan juga merupakan sumber dan awal untuk menemukan sebuah peluang. Hal ini dikarenakan dari latar belakang pendidikan dapat diketahui, dipelajari, dan dipahami bidang yang akan ditekuni.
2. Lingkungan, banyak inspirasi dan peluang usaha yang timbul dari lingkungan sekitar, misalnya :

- a. Usaha orang tua, kita pasti sering mendengar di dalam diskusinya orang tua menceritakan hambatan- hambatan yang dihadapi dalam menjalankan usaha. Bila digabungkan dengan latar belakang pendidikan, hobi, pengetahuan dan keahlian, hal itu bisa mendatangkan inspirasi usaha.
 - b. Lingkungan rumah, seperti tetangga, pergaulan, teman main, dan lain lain.
 - c. Kebiasaan dalam rangka menuju perjalanan ke kampus, lingkungan kampus, teman kampus dan lain-lain.
 - d. Saat berkunjung ke cafe, atau dimanapun tempat yang dikunjungi akan mendatangkan inspirasi dan peluang usaha.
3. Konsumen, suara konsumen itu penting karena sering menciptakan gagasan baru dalam memperbaiki produk yang ada dan peluang bagi yang akan mendirikan usaha baru. Masukan- masukan dari konsumen yang dapat memberikan inspirasi peluang baru seperti: keluhan-keluhan dari konsumen, saran-saran dari konsumen, permintaan khusus dari konsumen dan calon konsumen, angan - angan yang diimpikan oleh konsumen tentang produk atau jasa tertentu, harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
 4. Gagasan Orang Lain, seperti halnya suara dari konsumen, gagasan dari orang lain (keluhan - keluhan terhadap suatu produk atau layanan yang disampaikan oleh teman), dapat memberi ide yang membuka peluang dalam membuat suatu bisnis.

Mencari sumber peluang usaha dapat dengan mengamati lingkungan sekitar dengan menetapkan beberapa hal di bawah ini diawal :

1. Segmentasi pasar yang akan dituju
2. Prospek pasar, kemampuan daya serap pasar
3. Kompetitor pada produk yang sejenis
4. Kebijakan perusahaan-perusahaan pesaing, mencakup : harga, jasa antar, diskon, promosi (Nofriansyah et al., 2020: 90).

D. Analisis Peluang Usaha

Bila peluang itu bersumber dari sebuah ide usaha yang diperoleh dari sebuah inspirasi, jangan pernah berpikir cukup. Ini baru peluang mentah atau proses awalnya saja. Oleh sebab

itu, perlunya mengetahui ciri-ciri peluang apa yang potensial dan bisa dikategorikan sebagai peluang usaha. Ciri-ciri usaha yang potensial menurut Fachrurazi (2021: 68) itu adalah:

1. Usaha yang dibangun adalah usaha yang memiliki nilai jual yang tinggi atau potensial.
2. Tidak menjadikan usaha itu sebagai ambisi pribadi saja namun sifatnya haruslah nyata.
3. Usaha yang memiliki daya tahan yang lama di pasar.
4. Tidak akan menghabiskan modal (uang) karena besarnya investasi.
5. Tidak bersifat musiman (seasonal) atau bersifat momentum (kejadian sesaat).
6. Skalanya bisa ditingkatkan menjadi skala industri.

Oleh karena itu, bila kita ingin memiliki usaha yang potensial, kita perlu mengetahui ciri-ciri peluang yang mendasari sebuah usaha yang baik untuk kita. Ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah :

1. Peluangnya orisinal dan bukan tiruan.
2. Peluang itu harus bisa mengantisipasi perubahan kebutuhan dan persaingan pasar di masa yang akan datang. Dalam artian peluang itu bisa terus ditingkatkan nilai jual serta terus diinovasi.
3. Benar-benar sesuai dengan minat serta ada link dengan siapa agar peluang bisa terus bertahan. Kelayakan usaha benar-benar teruji, untuk itu perlunya dilakukan riset dan uji coba di pasar.
4. Bukan ide tiruan dari orang lain, bersifat ide yang kreatif dan inovatif.
5. Kita senang menjalankannya dan benar-benar suka akan usaha tersebut (Fachrurazi & Nurcholifah, 2021: 69)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kemampuan mengenali peluang usaha dapat dimiliki oleh siapapun, asalkan orang tersebut memiliki pengetahuan tentang cara mengenali peluang usaha. Pada dasarnya peluang usaha tersedia disekitar kita. Namun, beberapa peluang usaha yang ada disekitar kita kadang tidak memiliki masa depan yang bagus. Oleh sebab itu dibutuhkan tehnik menganalisa peluang usaha yang bagus dan memiliki nilai yang tinggi.

B. Saran

Carilah lagi informasi sebanyak mungkin di berbagai sumber yang ada. Menjadi seorang wirausahawan zaman sekarang adalah pilihan yang baik. Indonesia masih memerlukan pengusaha-pengusaha muda yang kreatif seperti pendiri Gojek, Tokopedia, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Meldra, D., Harto, B., Reza, V., Nurchalifah, I., Christianingrum, ... Marwan. (2021). *Pedoman Dasar & Konsep Kewirausahaan*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Fachrurazi, & Nurcholifah, I. (2021). *Kewirausahaan (Teori dan Praktek)*. Pontianak: IAIN Pontianak Press (Anggota IKAPI). Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/354656032_Buku-Kewirausahaan_Teori_dan_Praktek-By_Fachrurazi-Ita_Nurcholifah
- Monica, K. (2022). Pengertian Kemampuan (Ability) - Jenis, Konsep dan Contohnya. Diambil 15 Januari 2022, dari <https://kuliahpendidikan.com/kemampuan-ability/>
- Nofriansyah, D., Jatiningrum, C., Siregar, M. N. H., Butarbutar, N., Abadi, S., Jamaludin, J., ... Hutahaean, J. (2020). *Bisnis Online: Strategi dan Peluang Usaha*. Yayasan Kita Menulis.
- Sidiangkat, S. (2012). MENGENALI PELUANG DAN MEMILIH JENIS USAHA | Sidikalang Sidiangkat. Diambil 18 Januari 2022, dari <http://rajaaidilangkat.blogspot.com/2012/10/mengenali-peluang-dan-memilih-jenis.html>